

MARKSHADING MONITORING OF SAFE SUBSOIL USE IN THE CONDITIONS OF OPEN MINING

Sayyidkosimov Sayyidjabbor Sayyidkosimovich¹, Nizamova Albina Tolgatovna², Shukurov Abdullaxon Xikmatullaxon o'g'li³

¹ Professor, ² Candidate of Science, ³ 2 Master's course

Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, Faculty of Metallurgy and Mining, Department of Mine Surveying and Geodesy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4974377>

ARTICLE INFO

Received: 05th June 2021

Accepted: 10th June 2021

Online: 15th June 2021

KEY WORDS

subsoil, geological environment, mining, enterprise, digitization, monitoring, subsoil use.

ABSTRACT

This article is about the rational and safe use of mineral resources. There is also information about the spatio-temporal aspects of the variability of the characteristics of the geological environment and the characteristics of technological processes occurring in it, the digitization of mining enterprises.

МАРКШЕЙДЕРСКИЙ МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОГО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Сайидкосимов Сайиджаббор Сайидкосимович¹, Низамова Альбина Толгатовна², Шукуров Абдуллахон Хикматуллахон оглы³

¹ Профессор, ² Кандидат наук, ³ 2 курс магистратуры

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, Факультет металлургии и горного дела, кафедра маркшейдерского дела и геодезии

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 05 июня 2021 г.

Утверждено: 10 июня 2021 г.

Опубликовано: 15 июня 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

недра, геологическая среда, добыча полезных ископаемых, предприятие, оцифровка, мониторинг, недропользование.

АННОТАЦИЯ

Эта статья о рациональном и безопасном использовании недр. Также имеется информация о пространственно-временных аспектах изменчивости характеристик геологической среды и характеристик протекающих в ней технологических процессов, оцифровки горнодобывающих предприятий.

Обзор вопросов, связанных с проблемой маркшейдерского мониторинга рационального и безопасного недропользования показывает, что учет пространственно-временных аспектов изменчивости характеристик свойств геологической среды и технологических процессов, протекающих в ней при разработке месторождений является одной из важнейших задач цифровизации горных предприятий.

Безопасное использование ресурсов недр возможно, когда при добыче и переработке минерального сырья используется наиболее полная и достоверная информация о полезном ископаемом и технологиях ведения горных работ. Носителями такой информации являются горно-геометрические модели свойств и состояния месторождений полезных ископаемых.

Невозможность учета всего многообразия форм, размеров и элементов системы «Месторождения полезных ископаемых» с учетом взаимодействующих процессов, происходящих при добыче, решение конкретных вопросов технологической деятельности человека заставляет искать феноменологические подходы и методы.

Система управления промышленной безопасностью (СУБ) представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых на горном предприятии, в частности, на карьере по добыче руд и на разрезе по добыче угля в целях предупреждения аварий и инцидентов, а также локализации и ликвидации их последствий.

Необходимость проведения постоянного мониторинга состояния горных работ в ограниченных интервалах времени и обширный спектр задач маркшейдерского обеспечения безопасности ведения горных работ обуславливают СУБ и их базовой части – автоматизированных систем управления безопасностью (АСУБ) на открытых разработках месторождений полезных ископаемых.

Система АСУБ как структуризованная совокупность норм правил и решений предназначена для мониторинга последствий аварий, чрезвычайных ситуаций, предотвращения экологических проблем и других задач безопасности на горных предприятиях с целью снижения рисков, трудоемкости и сокращения сроков обработки информации, автоматизации процессов маркшейдерского мониторинга на основных промышленных объектах.

До сих пор автоматизация решения задач маркшейдерского мониторинга безопасности носит характер документационного обеспечения и мало уделяется внимание вопросам создания автоматизированных систем управления информационными потоками, получаемыми одновременно как путем непосредственных измерений и наблюдений, так и за счет использования средств дистанционного зондирования земли, глобальных позиционных систем и спутниковых технологий.

Несмотря на то, что для предприятий горнодобывающей отрасли крайне актуальны вопросы безопасности, напрямую связанные с

использованием информационных технологий в маркшейдерском обеспечении безопасного ведения горных работ не уделяется должного внимания проблемам формализованного математического описания структур технологии создания базы данных маркшейдерского мониторинга безопасности и реализации на этой основе математического моделирования процессов, связанных с маркшейдерским обеспечением безопасности на горных предприятиях.

Как показал анализ состояния и мотивация актуальности маркшейдерского мониторинга безопасности, разработка информационных основ применительно к решению задач безопасного недропользования в условиях перехода горных предприятий к цифровым технологиям и создание «умных» рудников заслуживает особого внимания по своей востребованности и неотложности [2].

Смартрудник - это горное предприятие с широким использованием цифровых технологий, искусственного интеллекта, внедрением АСУ и роботизированных

комплексов, рабочий процесс которых контролируют высоко компетентные специалисты

При разработке маркшейдерского мониторинга безопасности использована реляционная модель создания базы данных. Совокупность программных, модульных и лингвистических средств специального назначения обеспечивают управление созданием и использованием баз данных (рис.1).

В качестве системы управления базами данными (СУБД) предложена MySQL. Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle [3]. MySQL входит в состав серверов WAMP, AppScrv, LAMP. Однако в дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, позволяющая включить MySQL в автономные программы. MySQL импортирована на большое количество платформ (AIX, LINUS, Windows и другие). На официальном сайте СУБД для свободной загрузки предоставляются не только исходные коды, но и откомпилированные и оптимизированные под конкретные операционные системы готовые исполняемые модули СУБД MySQL.

Рис.1. Блок-схема информационного обеспечения маркшейдерского мониторинга безопасного недропользования

Маркшейдерский мониторинг безопасности используют сервер MySQL для хранения данных и обработки запросов клиентов, а также последующего представления запрашиваемых данных.

Современные аспекты инновационного развития горнодобывающей отрасли связаны с цифровизацией всех сфер разведки, добычи и переработки минерального сырья в условиях использования широкого спектра знаний, техники и технологий.

Цифровизация горнодобывающей сферы представляет собой объединение технологий, в результате которого создаются

цифровые производства и умные горные предприятия.

Цифровизация горнодобывающей отрасли требует решение многих научно-технических проблем. В первую очередь необходимо решить проблему маркшейдерского мониторинга процессов разведки, добычи и переработки минерального сырья путем создания интегрированных автоматизированных систем управления как предшественников цифровизации горных предприятий.

Проблема базовой автоматизации охватывает и вопросы цифровых технологий в обеспечении в условиях открытой разработки месторождений полезных ископаемых маркшейдерского мониторинга всей

деятельности горнодобывающего предприятия.

Литературы:

1. Закон республики Узбекистан «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»// Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 39, ст. 386; 2014 г., № 36, ст. 452; Национальная база данных законодательства, 05.01.2018 г., № 03/18/456/0512.
2. Саййидкосимов С.С. Обоснование необходимости маркшейдерского обеспечения промышленной безопасности недропользования в Узбекистане// Сборник научных статей международной научно-технической конференции “Проблемы и пути инновационного развития горно-металлургической отрасли”.- Ташкент, 2014.- С. 118-123.
3. Кадиров А.А. Автоматизация управления промышленной безопасности ОПО.-Т.: Навруз, 2009.-129 с.